

РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА В УЗБЕКСКОЙ ДЖАДИДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481329>

Джалилова Хуршида Мирхоликовна

к.ф.н., доцент, НУУз.,

Ташкент, Узбекистан

Аннотация

В формировании узбекской джадидской литературы огромную роль сыграли достижения мировой литературы. Большое место в междокультурных связях занимает художественный перевод. Художественный перевод был своеобразным толчком в формировании новой узбекской просветительской литературы. Именно в этот период появляется новая плеяда прогрессивных поэтов и писателей. Среди них особое место занимает творчество Абдулхамида Чулпана.

Ключевые слова: художественный перевод, международные связи, джадидизм, просветительская литература, литературный процесс.

Уровень развития каждой национальной литературы определяется не только своеобразием национальных литературных традиций, но и тем, что эти традиции обогащаются и перенимают лучшие литературно-художественные, творческие достижения других национальных литератур. «Ни одна великая национальная литература не развивалась вне живого и творческого взаимодействия с литературами других народов...» [1, 20]. В формировании узбекской джадидской литературы также огромную роль сыграли достижения мировой литературы. Именно в этот переломный период, в условиях установления новых междокультурных связей, рождается новое поколение поэтов и писателей, которые своим творчеством начали новый этап в истории узбекской литературы.

Узбекская литература данного периода это в первую очередь органическая часть меж литературной общности Туркестана, вобравшая и синтезировавшая в себе художественные завоевания литературы огромного региона. Движение джайнизма и формирование новой по типу общественной политической мысли, возникшее и получившее здесь широкое распространение в конце XIX начале XX веков имело ярко выраженную устремленность к национальному возрождению. «В процессе исторического вовлечения народов Туркестана в более обширную экономическую и культурную сферу начинается встречное движение литератур – европейских и восточных, русской и узбекской и т.д. Это встречное движение литератур народов Туркестана с годами ускорявшееся и приводит к образованию «особой» меж литературной общности, к качественному изменению структур восточных литератур» [2, 56]. Неслучайно этот период занимает особое место в узбекской литературе, отличаясь своим просветительским характером.

Как известно, большое место в межлитературных связях занимает художественный перевод. Развитие данного направления непосредственно связано с развитием международных связей, способствующих взаимопроникновению и взаимообогащению культур различных народов. В начале XX века художественный перевод постепенно занимал весомое место в узбекской литературе, так как знакомство с зарубежной литературой происходило в первую очередь через переводы. Основную часть произведений, переведенных в конце XIX и в начале XX веков, составляли образцы русской литературы. К двадцатым годам число переведенных художественных произведений русской литературы намного возросло. Произведения европейских и американских писателей переводились на узбекский язык не с языка-оригинала, а в большинстве случаев посредством перевода русскоязычного варианта. Таким образом, русский язык был также своего рода посредником между литературами Запада и Востока.

Несмотря на то, что в нашей стране издревле занимались переводом, начало новой узбекской школе перевода было положено именно в первые десятилетия XX века. Основатели новометодных школ «усули жаид» в своих новых учебниках наряду с образцами классической восточной литературы вводили русскую литературу с нравственно-воспитательной тематикой. Саидахмад Сиддики свои переводы произведений русских писателей периодически издавал в газетах и журналах. Исматулла Рахматуллаев делал свои переводы в основном в педагогических целях для своих учебников [3, 44].

В начале XX века в Узбекистане переводились в основном произведения малых жанров или законченные отрывки романов. Больше всех переводились на узбекский язык произведения русских писателей и поэтов, таких как Н.Гоголь, А.Пушкин, И.Крылов. Чаще всего переводились басни Крылова. В этих переводах переводчики не стремились к точному переводу русских басен, а пересоздавали их для узбекского читателя с учетом специфики его языка и взглядов на вещи и явления жизни. Художественный уровень басен был неодинаков. Переводы, сделанные в то время, в основном были вольными. Они осуществлялись на основе традиционных литературных форм, адаптируясь к бытующим условиям узбекского литературного творчества, а также под его язык и понятия. Также в этих переводах допускались определенные недостатки. Ярко выраженный национальный характер персонажей, обилие архаических слов в творчестве русских писателей вызывали определенные трудности при переводе их на узбекский язык. Недостаточно глубокое знание переводчиками русского языка, его грамматических и лексических особенностей, непонимание значений некоторых слов, пословиц, поговорок и фразеологизмов были причинами недостатков, встречающихся в ранних переводах русских классиков. На качестве переводов также отражались недостаточное знание истории, культуры, этнографии народов языка оригинала. Иногда в целях сделать

текст понятным узбекскому читателю при переводе произведения намеренно упрощались. В некоторых переводах переводимая национальная литература перевоплощалась в узбекские национальные образы, теряя в какой-то мере национальный характер оригинала. Таким образом, недостатки переводов объясняются, в первую очередь, условиями времени. Однако, несмотря на эти недостатки, ранние переводы выполняли определенную функцию в узбекской национальной литературе.

Художественный перевод был своеобразным толчком в формировании новой узбекской просветительской литературы, впитавшей и обобщившей в себя художественные достижения мировой литературы. Под влиянием мировой литературы в новой узбекской литературе зарождались новые жанры, сюжетно-композиционные построения. Особое место в литературе начала XX века занимали реалистическая проза и драматургия. Неслучайно, именно в этот период появляется новая плеяда прогрессивных поэтов и писателей. «Именно их переводы произведений русской классической и мировой литературы определили не только движение переводческого мышления, но и развитие узбекских литературных жанров. В основе переводов, созданных талантливыми художниками слова, лежат уникальное художественное мастерство первого поколения новой узбекской переводческой школы и в то же время уникальные национальные традиции узбекской литературы» [4]. Среди них особое место занимает творчество Абдулхамида Чулпана. Переводы сделанные Чулпаном произведений Гоголя, Пушкина, Чехова на узбекский язык считаются одними из лучших. Известно, что художественный мир Чулпана складывается во многом под воздействием мировой литературы. Обучаясь в русско-туземной школе в Андижане, юный Абдулхамид приобщается к русской литературе.

Находясь под глубоким впечатлением от восточной поэзии, Чулпан открывает для себя новый поэтический мир Запада. Чулпан, будучи ещё юношей, понимает, что традиционная восточная форма стихосложения не

достаточно отвечает требованиям нового времени и ищет новые формы, обращаясь к европейской литературе. «На творчество Чулпона также оказала влияние поэзия основоположника русского символизма А. Блока» [5, 21]. В двадцатые годы, увлеченный русской поэзией, Чулпан переводит стихотворения Блока. Впоследствии появляются новые и по форме и по содержанию стихотворения Чулпана, созвучные блоковской поэзией. [6, 35]. Несомненно, можно сказать, что прикосновение узбекского поэта к русской поэзии оставило неизгладимый след в его творчестве.

В своих исследованиях, посвященных проблемам развития узбекской малой прозы и художественного перевода Н.В.Владимирова пишет «...писатели-переводчики учились мастерству создания образа и создания ясной панорамы переводного текста, где связь художественных компонентов помогала организовать цельный художественный текст-перевод и знакомит читателей с литературным наследием русской классики» [7, 196]. Эти слова известной ученой бесспорно относятся и к Чулпану. Следует отметить, что он перевел на узбекский язык произведения русских классиков, таких как А.С. Пушкин «Борис Годунов» и «Дубровский», Н.В. Гоголь «Повесть о спорах между Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем», И.С. Тургенев, А.П. Чехова, М. Горького «Мать» С. Третьяков «Рычи, Китай», А. Файко «Человек с портфелем», Л. Андреев «Повесть о семи повешенных», И. Крылов. «Несомненно, мастерство Чулпана-переводчика оказало большое влияние на развитие художественного перевода в Узбекистане, на мысли о переводе в последующий период, на переводческое творчество... Чулпан обладал незаурядным переводческим талантом. Он сохраняет свой творческий образ в процессе перевода» [4].

Перу Абдулхамида Чулпана также принадлежат переводы и многих известных мировых писателей как Запада, так и Востока. Среди них произведения Шекспира «Гамлет», Карло Гоцци «Принцесса Турандот», Мольера «Скупой», Э. Потье «Интернационал», лирические стихи Г.Гейне,

Саят-Нова, Т. Шевченко, Э. Верхарна, А. Лохути, Р. Тагора, образцы турецкой поэзии, в которых узнаваем и стиль, и голос поэта-переводчика. «Узбекское переводоведение, прошедшее столь сложный путь рождения и становления, сумело получить статус великолепной художественной школы благодаря Чулпану» пишет академик Н.Каримов, высоко оценивая перевод трагедии Шекспира «Гамлет», сделанный в 1935 году Чулпаном. Этот перевод стал большим и незабываемым литературным событием в истории узбекской переводной литературы, подобно тому, как первое исполнение шекспировского «Гамлета» на узбекской сцене стало большим культурным событием в нашей культурной жизни. [7].

Исследуя переводческую деятельность Чулпана О.Шарафиддинов отмечал, что в 20-е годы Чулпан опубликовал ряд научных статей, например "Немного о переводе", статью о переводе "Шахнаме" на турецкий язык. «Пожалуй, эти статьи можно считать первыми образцами узбекского переводоведения. Во всяком случае, в них хорошо видно, каких взглядов Чулпан придерживался в своей работе по переводу. Чулпан выступал не только за полное сохранение смысла переводимого произведения, но и его духа, национального колорита, стиля» [9].

Таким образом, на примере творческой деятельности Чулпана можно утверждать, что переводческий опыт писателей занимающихся оригинальным творчеством оказался весьма плодотворным. Сегодня, когда узбекская литература, обогащенная опытом русской и мировой литератур, достигла определенных художественных высот и стала неотъемлемой частью мирового литературного процесса, следует еще раз обратиться к жизни и творчеству узбекских писателей и поэтов периода национального возрождения, благодаря которым узбекские читатели, посредством их переводов, также открыли для себя своеобразный поэтический мир зарубежных писателей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Жирмунский В.М. Избранные труды. Сравнительное литературоведение. Восток и Запад. Л., 1979.
2. Каримов Э. // Особые межлитературные общности-5. Т.,Фан, 1993.
3. Фаттаев М. Атокли педагогларимиз. Т., Укитувчи, 1965.
4. Владимирова Н. Пушкин Чўлпон таржимасида // *Жаҳон адабиёти*, 2008,7./ <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/ninel-vladimirova-pushkin-chulpon-tarjimasida/>
5. Рўзимухаммад Б. Чўлпон тонг юлдузи демак. Т., Ўқитувчи, 1997.
6. Джалилова Х.М. Блок и Чулаон. Слова как звезды. Материалы Республиканской научно- практической конференции, посвященной 125-й годовщине со дня рождения Александра Блока. 23 ноября, Т., 2005.
7. Владимирова Н.В. Развитие узбекской прозы XX века и вопросы художественного перевода. Т., Фан, 2011.
8. Каримов Н. Таржима санъати ва жаҳон адабиёти / <https://jahonadabiyoti.uz/2018/02/01>
9. Шарафиддинов О. Чўлпон - таржимон. <https://ziyouz.uz/matbuot/qayta-qurish-davri-matbuoti/ozod-sharafiddinov-cholpon-tarjimon-1990/>